

Solutions créatives et applications de la laine de mouton

www.af4eu.eu

Fil de laine et fuseau

Dans la région de Terra Fria Transmontana, la laine des moutons des races indigènes Churra Galega Bragançana Preta ou Branca et Churra Galega Mirandesa a été traditionnellement utilisée pour fabriquer des vêtements et des articles ménagers (par exemple, des pulls, des chaussettes, des couvre-lits, des tapis), ainsi que des articles pour soutenir les activités agricoles (par exemple, des sacs à grains et des sacoches). Par rapport à d'autres races, ils n'ont pas de fibres avec la finesse requise par l'industrie textile, mais compte tenu de leurs caractéristiques, telles que leur plus grande épaisseur et leur plus grande longueur, ils peuvent être utilisés à différentes fins. L'utilisation commerciale de la laine au Portugal a diminué au cours des dernières années et fait l'objet d'une dévaluation continue. La tonte, nécessaire au confort thermique et à l'hygiène animale, est souvent perçue comme une charge financière pour le producteur et la laine comme un déchet difficile à éliminer. Il est important de souligner qu'en raison de ses caractéristiques, la laine a montré un grand potentiel et des possibilités diverses d'utilisation comme matériau d'isolation thermique et acoustique et comme retardateur de feu. Son utilisation se distingue dans l'industrie de la construction (par exemple, dans les murs intérieurs) et les textiles (comme dans les uniformes des pompiers et les couettes hypoallergéniques), ainsi que pour tapisser les meubles, renforcer les briques, isoler les emballages et comme matériau absorbant, notamment pour contenir les déversements d'huile. Il a également été largement utilisé dans des initiatives et des projets artisanaux et dans diverses dimensions artistiques. Ce produit naturel peut également être utilisé comme couvre-sol dans les jardins ou les potagers (paillage), favorisant le désherbage en réduisant la croissance des plantes indésirables, en contrôlant la température et en retenant l'humidité dans le sol. De plus, lors de la décomposition, la laine enrichit le sol en matière organique, améliorant ainsi sa fertilité. L'utilisation de la laine est une alternative naturelle et biodégradable aux fibres synthétiques et autres composés chimiques, et sa production durable contribue à l'importante décarbonisation de l'économie.

Isa Aleixo-Pais(1), Isabel Sá(2),
Ana Carolina Farias(3), Eduardo
Pousa(3), Marina Castro(1)

(1) CIMO, LA SustEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) Centro Ciência Viva de Bragança, R. do Beato Nicolau Dinis 35, 5300-252 Bragança, Portugal
(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.